

1. Matriz de rastreabilidade

Matriz de rastreabilidade - RF x RF

2. Requisitos funcionais e Requisitos não funcionais

2.1 Requisitos Funcionais

[RF001] Realizar Login

Descrição: O usuário poderá realizar login no sistema, informando o e-mail e senha.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário precisa estar cadastrado.

[RF002] Recuperar Senha

Descrição: O usuário poderá solicitar a recuperação do seu acesso ao sistema, clicando no botão esqueci senha.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário precisa estar cadastrado

Cadastros

[RF003] Manter Cursos

Descrição: O administrador poderá cadastrar, consultar, atualizar e excluir os cursos do sistema, informando o nome e as disciplinas.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado.

Saídas e pós-condição: Um ou mais cursos são cadastrados, atualizados ou excluídos do sistema.

[RF004] Manter Disciplinas

Descrição: O administrador poderá cadastrar, consultar, atualizar e excluir as disciplinas de um curso, informando o nome.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado.

Saídas e pós-condição: Uma ou mais disciplinas são cadastradas, atualizadas ou excluídas do sistema.

[RF005] Manter Professores

Descrição: O administrador poderá cadastrar, consultar, atualizar e excluir os professores do sistema, informando o nome, email e código siape.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado.

Saídas e pós-condição: Um ou mais professores são cadastrados, atualizados ou excluídos do sistema.

[RF006] Manter alunos

Descrição: O administrador poderá cadastrar, consultar, atualizar e excluir os alunos de uma turma, informado a matrícula, nome e e-mail.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado.

Saídas e pós-condição: Um ou mais alunos são cadastrados, atualizados ou excluídos do sistema.

[RF007] Manter monitores

Descrição: O administrador poderá cadastrar, consultar, atualizar e excluir os monitores de uma monitoria, informado a matrícula, nome e e-mail.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado.

Saídas e pós-condição: Um ou mais monitores são cadastrados, atualizados ou excluídos do sistema.

[RF008] Manter turmas

Descrição: O professor poderá cadastrar, consultar, atualizar e excluir as turmas de uma monitoria, informando a disciplina, curso, alunos e semestre.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado.

Saídas e pós-condição: Uma ou mais turmas são cadastradas, atualizadas ou excluídas do sistema.

[RF009] Cadastro de aluno

Descrição: O aluno poderá se cadastrar no sistema informando sua matrícula, nome e e-mail.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado.

Saídas e pós-condição: o aluno é cadastrado no sistema.

[RF010] Manter dúvida

Descrição: O aluno, monitor e professor podem cadastrar, consultar, atualizar e excluir uma dúvida no fórum. No cadastro, deve ser informado o título, a tag e a descrição.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário esteja autenticado;

Saídas e pós-condição: Uma dúvida no fórum deve ser inserido no sistema.

[RF011] Responder dúvida

Descrição: O aluno, monitor e professor podem responder uma dúvida no fórum.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário esteja autenticado; O tópico esteja cadastrado no fórum;

Saídas e pós-condição: Uma resposta para a dúvida no fórum deve ser inserida no sistema.

[RF012] Buscar dúvida

Descrição: O aluno, monitor e professor podem pesquisar por uma dúvida informando uma descrição e/ou tag.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário esteja autenticado;

Saídas e pós-condição: O sistema deve mostrar dúvidas relacionados com busca;

[RF013] Filtrar dúvidas

Descrição: O sistema deve fornecer opções de consultas rápidas (filtros) de dúvidas, como: respondidos (possui uma resposta correta), abertos, datas (crescente e decrescente), seguindo, respostas (com e sem), meus (os que o usuário criou), mais curtidos.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuários esteja autenticado;

Saídas e pós-condição: O sistema deve mostrar dúvidas de acordo com o filtro especificado;

[RF014] Curtir dúvida

Descrição: O aluno, monitor e professor podem dar like no dúvida .

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado; O tópico de dúvida deve estar cadastrado.

Saídas e pós-condição: O like deve ser adicionado a contagem de like da dúvida.

[RF015] Confirmar resposta

Descrição: O monitor ou professor pode autenticar as respostas corretas das dúvidas

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado; A resposta deve estar cadastrada.

Saídas e pós-condição:A resposta deve ter um efeito visual para representar qual resposta está correta. Desmarcar uma outra resposta anteriormente confirmada caso houver

[RF016] Desmarcar correta

Descrição: O criador do tópico pode desmarcar uma resposta correta.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado; A resposta deve está marcada como correta.

Saídas e pós-condição: A resposta marcada como correta da dúvida deve ser desmarcada.

- **Agendamentos**

[RF017] Solicitar um agendamento

Descrição: O aluno pode solicitar um agendamento presencialmente/virtualmente com o monitor, informando o assunto, descrição, horário, data e tipo (presencial ou virtual), especificar o monitor desejado (opcional).

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário esteja autenticado; O aluno deve está cadastrado em uma monitoria.

Saídas e pós-condição: Deve ser cadastrado um pedido de agendamento para os monitores ou para o monitor especificado caso houver.

[RF018] Visualizar agendamentos
--

Descrição: O aluno pode visualizar todos os agendamentos (presencial ou virtual) dele ou todos os demais alunos da mesma monitoria.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário esteja autenticado;

Saídas e pós-condição: Nenhuma ou visualização dos pedidos já realizados.

[RF019] Cancelar solicitação de agendamento
--

Descrição: O aluno pode cancelar um pedido de agendamento depois de criado.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado; Solicitação de agendamento cadastrada pelo aluno.

Saídas e pós-condição: O pedido de agendamento feito pelo aluno será removido do sistema.

[RF020] Visualizar as solicitações de agendamentos dos alunos
--

Descrição: O monitor pode visualizar os pedidos de agendamento dos alunos.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado;

Saídas e pós-condição: Nenhum ou algum pedido de agendamento visualizado.

[RF021] Responder às solicitações de agendamentos

Descrição: O monitor pode confirmar ou negar os pedidos de agendamentos realizados pelos alunos de acordo com o tipo de agendamento (presencial ou virtual).

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado; Uma ou mais solicitações de agendamentos cadastradas no sistema.

Saídas e pós-condição: Nenhum ou algum pedido de agendamento atendido deverá ser cadastrado no sistema.

[RNF022] Visualização dos agendamentos por ordem cronológica.

Descrição: O sistema deve exibir suas consultas de modo geral em ordem cronológica, mostrando os agendamentos mais recentes seguidos pelos mais antigos..

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Saídas e pós-condição: Todas as solicitações de agendamentos deverá estar visível de forma que o primeiro seja o mais antigo e o último o mais recente.

● **Monitorias**

[RF023] Cadastrar horários e local de atendimento presencial

Descrição: O sistema deve ter uma janela exclusiva para transmitir as seguintes informações: Horário de atendimento e a sala de monitoria que monitor irá exercer a monitoria.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: O monitor ou professor tem que fornecer, através de cadastro, as informações que serão exibidas

Saídas e pós-condição: Horário e local de atendimento da monitoria cadastrada no sistema.

[RF024] Visualizar horários das monitorias

Descrição: O aluno pode consultar os horários de atendimento e local de uma monitoria na qual esteja cadastrado.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: O usuário esteja autenticado;

Saídas e pós-condição: Nenhuma.

● Perfil

[RF 025] Informações do perfil

Descrição: O perfil deve fornecer informações como: nome do usuário, curso, data de início do curso e alterar senha

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: O perfil deve ser criado.

Saídas e pós-condição: Visor mostrando as informações que foram informadas pelo usuário

[RF 026] Editar perfil

Descrição: O usuário deve poder editar o perfil alterando as seguintes informações: nome do usuário, curso, data de início do curso e alterar senha.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: O perfil deve ser criado.

Saídas e pós-condição: Cadastro atualizado.

[RF 027] Alteração de senha

Descrição: O usuário pode trocar sua senha informando a senha anterior e a nova.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado; informar senha atual.

Saídas e pós-condição: A senha atual do usuário é atualizada.

1.2 Requisitos Não Funcionais

[RNF001] Formato dos anexos para cadastrar dúvidas

Descrição: O sistema deve permitir que o aluno cadastre uma dúvida em documentos com formato .pdf, .doc e com imagens no formato .jpg e .png.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

obs: requisito tirado, podendo enviar apenas texto

[RNF002] Capacidade de armazenamento

Descrição: O sistema deve permitir o envio de arquivos de até 5mb de tamanho.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

[RNF003] Confidencialidade na autenticação

Descrição: O sistema deve proteger as informações de serem acessadas por pessoas que não estão autorizadas.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

[RNF004] Confiabilidade das informações do usuários

Descrição: O sistema deve restringir os administradores de verem dados sensíveis dos usuários, tais como senha.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

[RNF005] Formato de mensagem

Descrição: O formato de mensagens da caixa de mensagens pode ser no formato de texto.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

[RNF006] Exclusividade dos fóruns em monitorias

Descrição: Deve existir um fórum único por monitoria cadastrada.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

[RNF007] Janela do horário e local de atendimento do monitor

Descrição: A janela exclusiva, do horário e local de atendimento do monitor, deve ser implementada de forma que permita atualizações fáceis das informações sobre horário de atendimento e sala de monitoria, sem a necessidade de modificações extensivas no código.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

[RNF008] Horário e local de atendimento do monitor na barra lateral

Descrição: A janela exclusiva, do horário e local de atendimento do monitor, deve ser exibida de forma destacada na barra lateral, garantindo que seu conteúdo seja sempre visível e não seja obscurecido por outras informações ou elementos da interface.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

1.3 Regras de Negócio

Nome	Informações sobre horário e local de atendimento
Descrição	O monitor deve informar o horário de atendimento e o local para que os alunos estejam informados.
Fonte	Monitor;
Histórico	Data de identificação: 10/05/2020

3. Especificações dos Casos de Uso

UC001 – EFETUAR CADASTRO

Prioridade	Essencial
Sumário	Os diversos usuários utilizam essa funcionalidade para se

	registrar no sistema
Ator(es) Primário(s):	Usuário e Administrador
Ator(es) Secundário(s):	Não se aplica
Pré-condições:	Não se aplica
Regras de Negócio:	Não se aplica
Ponto de Extensão:	Não se aplica

FLUXO PRINCIPAL

1. O usuário seleciona “Cadastre-se”.
2. O sistema requisita que o usuário informe os campos para cadastro.
3. O usuário preenche os devidos campos com as informações.
4. O sistema envia um código para o respectivo e-mail preenchido.
5. O usuário preenche as demais informações
6. O sistema retorna uma mensagem de conclusão do cadastro e o caso de uso termina.

FLUXO ALTERNATIVO: DADOS INCORRETOS

- a) Se o usuário não preencher algum campo de cadastro corretamente, o sistema notifica o usuário e o processo reinicia no passo 2.
- b) Se o código informado for incorreto, o sistema retorna notifica e o usuário solicita o reenvio do código.

Pós-condições:	Não se aplica.
-----------------------	----------------

UC002 – EFETUAR LOGIN

Prioridade	Essencial
Sumário	Autentica o usuário no aplicativo dando a ele acesso às funcionalidades do aplicativo.
Ator(es) Primário(s):	Usuário
Ator(es) Secundário(s):	Não se aplica
Pré-condições:	Usuário autenticado
Regras de Negócio:	Não se aplica
Ponto de Extensão:	Não se aplica

FLUXO PRINCIPAL

1. O usuário abre o aplicativo.
2. O sistema exibe a tela inicial do aplicativo sem estar logado.
3. O usuário preenche os campos com seus dados e clica em “Entrar”.
4. O sistema retorna para a tela principal e o caso de uso termina.

FLUXO ALTERNATIVO: DADOS INCORRETOS

- a) Se algum dado preenchido estiver incorreto, o sistema informa o usuário e o processo continua no passo 2.

Pós-condições:	Nenhuma ou uma lista com diversos itens é apresentada ao usuário.
-----------------------	---

UC003 – RECUPERAR SENHA

Prioridade	Essencial
Sumário	Os diversos usuários utilizam essa funcionalidade para recuperarem sua senha.
Ator(es) Primário(s):	Usuário
Ator(es) Secundário(s):	Não se aplica
Pré-condições:	Usuário não autenticado
Regras de Negócio:	Não se aplica
Ponto de Extensão:	Não se aplica

FLUXO PRINCIPAL

1. O usuário seleciona “Recuperar Senha”.
2. O sistema apresenta um campo para digitar o endereço de e-mail que será o destino da nova senha.
3. O usuário informa o e-mail no campo solicitado e clica em enviar.
O sistema exibe uma notificação solicitando ao usuário verificar sua caixa de e-mail e o caso de uso termina.

FLUXO ALTERNATIVO: DADOS INCORRETOS

Pós-condições:	Nenhuma
-----------------------	---------

UC004 – CADASTRAR DÚVIDA

Prioridade	Essencial
Sumário	Os diversos usuários utilizam essa funcionalidade para cadastrar dúvida no fórum.
Ator(es) Primário(s):	Usuário
Ator(es) Secundário(s):	Não se aplica
Pré-condições:	Usuário autenticado
Regras de Negócio:	Não se aplica
Ponto de Extensão:	Não se aplica

FLUXO PRINCIPAL

1. O usuário seleciona “Cadastro de dúvida”.
2. O sistema apresenta um campo para digitar o título e a descrição da dúvida.
3. O usuário informa os campos solicitados e seleciona a publicação.
4. O sistema exibe uma mensagem de cadastro concluído, retorna para a página principal exibindo a dúvida e o caso de uso termina.

FLUXO ALTERNATIVO: QUANTIDADE DE CARACTERES

- a) Se a descrição ultrapassar a quantidade de 500 caracteres, o sistema mostra uma mensagem de quantidade atingida.

Pós-condições:	
-----------------------	--

UC005 – CONSULTA DE DÚVIDA

Prioridade	Essencial
Sumário	O usuário pode consultar e atualizar a dúvida no fórum.
Ator(es) Primário(s):	Usuário

Ator(es) Secundário(s):	Não se aplica
Pré-condições:	Usuário autenticado.
Regras de Negócio:	Não se aplica
Ponto de Extensão:	Não se aplica

FLUXO PRINCIPAL

5. O usuário seleciona a lupa no sistema.
6. O sistema apresenta um campo para pesquisa e ordenação.
7. O usuário informa os campos solicitados
8. O sistema retorna o resultado da pesquisa e o caso de uso termina

FLUXO ALTERNATIVO: CONSULTA NÃO CADASTRADA

- b) Se a consulta feita pelo usuário não existir, o sistema retorna a mensagem de pesquisa não encontrada.

Pós-condições:

UC006 – EXCLUIR DÚVIDA

Prioridade	Essencial
Sumário	O usuário e o administrador podem excluir uma dúvida no fórum.
Ator(es) Primário(s):	Usuário e Administrador
Ator(es) Secundário(s):	Não se aplica
Pré-condições:	Usuário e Administrador autenticado.
Regras de Negócio:	Não se aplica
Ponto de Extensão:	Não se aplica

FLUXO PRINCIPAL

1. O usuário ou administrador selecionam a pergunta e seleciona apagar
2. O sistema apresenta uma pergunta de confirmação de exclusão
3. O usuário informa sim ou não
4. O sistema apaga a pergunta e o caso de uso termina

FLUXO ALTERNATIVO: USUÁRIO NÃO TER ACESSO PARA APAGAR

- c) Se a pergunta não foi feita pelo usuário, somente o administrador ou o usuário que autenticou a pergunta poderá excluir.

Pós-condições:

UC007 – AGENDAR HORÁRIO

Prioridade	Importante
Sumário	O aluno pode solicitar um agendamento presencialmente/virtualmente com o monitor

Ator(es) Primário(s):	Usuário
Ator(es) Secundário(s):	Não se aplica
Pré-condições:	Usuário autenticado, o aluno deve estar cadastrado em uma monitoria
Regras de Negócio:	Não se aplica
Ponto de Extensão:	Não se aplica

FLUXO PRINCIPAL

1. O aluno abre a aba de agendamento no sistema.
2. O sistema apresenta as opções de disciplinas e os horários dos monitores
3. O aluno seleciona as informações requeridas e o caso de uso termina

FLUXO ALTERNATIVO: USUÁRIO NÃO TER ACESSO PARA APAGAR

- d) Se a pergunta não foi feita pelo usuário, somente o administrador ou o usuário que autenticou a pergunta poderá excluir.

Pós-condições:	Deve ser cadastrado um pedido de agendamento para os monitores ou para o monitor especificado caso houver.
-----------------------	--

--